

ZARAFSHON VOHASI SHAHARLARIDA IJTIMOIIY VA ETNIK JARAYONLAR

Bobonorova D.

Sharof rashidov nomidagi SamDu 2-kurs magistranti

Annotatsiya: XIX asr oxiri XX asr boshlarida zarafshon vohasi shaharlarida ijtimoiy va etnik jarayonlarning o'ziga xos jihatlari shakllanib bordi. Xususan mustamlaka davrida Zarafshon vohasi hududlarida aholining ijtimoiy yashash tarzida o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Albatta, bu o'zgarishlar hududda yashovchi kam sonli xalqlarning mahalliy tub aholi bilan aralashuvi natijasida ro'y berganligini ko'rish mumkin. Bundan tashqari Rossiya imperyasidan ko'chirib keltirilgan aholining etnik tarkiblarida ham bir muncha o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: N.Xanikov, A.Vamberi, V.V.Radlov, yahudiylar, Chokardiza, bazozzlar, attorlar.

Kirish. Zarafshon vohasida joylashgan Samarqand shahri Buxoro amirligining asosiy siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazlaridan biri hisoblangan. Bu viloyat o'zining ajoyib tabiati, xosildor yerlari va go'zal bog'lari bilan amirlikning boshqa hududlariga nisbatan alohida ahamiyatga ega bo'lgan. Samarqand ning o'ziga xos siyosiy mavqeyi, boy iqtisodiy markaz sifatida ko'zga tashlanib turishi, turli davrlarda taxt tepasiga kelgan sulola vakillarining nazaridan chetda qolmagan. Jumladan, XVIII asr o'rtalariga kelib, Buxoro xonligi mang'it urug'idan bo'lgan sulola vakillarining qo'lga o'tgach, Samarqand shahri ham amirlik tarkibiga kiritilgan. Buning uchun, sulola vakillari tomonidan harbiy yurishlar amalga oshirilib turilgan. Shuning uchun ham viloyat va ayniqsa Samarqand shahri turli davrlarda harbiy istilolar va yurishlarning obyekti bo'lib kelgan.

Asosiy qism. XVIII asrning ikkinchi yarmi – XIX asrning birinchi yarmi Markaziy Osiyo xalqlarining hayotida yangi davr bo'lgan. Bu davrdai Markaziy Osiyo xonliklari Eron shoxi Nodirshoxning vafotidan so'ng (1747) o'z

mustaqilliklarini qo’lga kiritib, uzoq vaqt davom etgan inqiroz davridan keyin iqtisodiyot va madaniyatni tiklay boshlaganlar. Uch xonlikda ham siyosiy jipslik va markaziy xokimiyatning nisbatan mustahkamlanishi natijasida o’zaro urushlarga barxam berildi. Bu davrdagi Buxoro amirligi hayotida Samarqand shahrining ahamiyati katta edi.

Samarqand shahrining XIX asrdagi mavqeyiga ta’rif berar ekanmiz T.S.Saidqulovning “shaharxonlik (amirlik) ning bosh shahri hisoblangan”¹ degan ta’kidini va rus muallifi F.Nazarovning “birinchidan, tarixiy va diniy sabablar oqibatida, ikkinchidan, mamlakatdagi aholi sing zich, boy viloyat markaziy shahri sifatida” degan fikrini keltiri bo’tishimiz o’rinlidir. XIX asr birinchi yarmidagi shahar aholi sining soni, uning usishi dinamikasi haqida batafsil ma’lumotlar manbalarda uchramaydi. Shaharlardagi aholi soni, shu jumladan, Samarqand aholisi haqidagi ma’lumotlar xilma-xil va turlichadir. Masalan, Meyendorf ma’lumotlariga ko’ra 1820 yilda Samarqandda 50 ming aholi istiqomat qilgan bo’lsa, N.Xanikov 1841 yilda 25 ming, 1863 yilda A.Vamberi 20 minggacha, 1868 yilda V.V.Radlov 10 mingdan oshiq kishini keltirib o’tishgan².

Zarafshon vohasi va umuman Samarqand shahri yirik markaz hisoblansa-da shahar aholi sining katta qismini turmush-tarzi qishloq xo’jaligi, ya’ni shahar atrofidagi aholi bilan bog’liq bo’lgan. Shahar aholisining soni xajmli bo’lmasa-da shahar atrofida yashovchi aholining soni ko’pligi hamda ularning Samarqand iqtisodiy hayotida ishtiroki katta bo’lgan. Shu nuqtai nazardan, shahar aholisi va ularning turmushini tavsifini keltirganda shaharga yaqin hudud aholisining turmushi va xo’jaligi bilan bog’liq ma’lumotlarni inobatga olish muhim hisoblanadi.

Shahar aholisining etnik tarkibini hoyatda hilma-hil bo’lgan. Bu yerda tojiklar, o’zbeklar, arablar, afg’onlar, hindlar, lo’lilar, yahudiylar va boshqa turli millat vakillari istiqomat qilishgan.

Aholining katta qismini tojiklar va o’zbeklar tashkil etgan. Yahudiylar haqida V.V.Radlov “ular 100-150 yil oldin Erondan avval Buxoroga, keyin Samarqand ga

Саидқулов Т.С. Самарканд во второй половин XIX – начале XX веков. – Самарканд, 1970. – С. 8¹

² Ўша асар. 9 с.

ko'chib kelishgan”, deb ma'lumot beradi. A.F.Fayziyev arxivda saqlanayotgan vasiqa ma'lumotlariga tayanib ma'lumot berishicha yahudiylar alohida mavzeda istiqomat qilishgan. Unda keltirilishicha 1843 yili amir Nasrullo Samarqand shahrining ichida, sharqiy darvoza yaqinida, Chokardiza qabristoni yonida o'nming kumush tangaga alohida go'zar tashkil qilishlari uchun ularga 11 tanob yerni sotganligi haqida fikrlarni keltiradi³

Samarqand shahri aholisi haqida tavsif berganda shaharning tarkibiy qismlari bo'lgan mahallalar tavsifini berish o'rinlidir. Zero, shahar aholisi o'z mashg'ulotlari va turmush-tarziga qarab alohida-alohida guzarlarda istiqomat qilishgan. Samarqand shahri qiyofasi doimo yangi tashkil etilgan mahallalar yoki mavjudlarini kengayishi hisobiga o'zgarib borgan. Shahar guzarlari ijtimoiy ahamiyatdan tashqari ma'muriy ahamiyatga ham ega bo'lgan. Shahar aholi siningi jtimoiy guruhlari va ularning mashg'ulotiga turiga qarab ham tasniflangan. Maxsulotlarni turiga qarab savdo qiluvchi mayda savdogarlar - bazzozlar, attorlar, baqqollar kabi nomlar bilan atalgan. Bazzozlar – turli gaz lamama tolarnisotish bilans hug'ullangan. Attorlar - (arab, ziravorlar sotuvchi) turli mayda attorlik hamda buyok mollar, munchoqip, bog'ich, mayda-chuyda metallbezaklar, oynalar, ba'zidado'ppilar; bo'lar bilan birga gugurt, kalampir, xushbo'y o'tlar, buyoqlar va nixoyat, maxalliydori-darmonlarni tayyorlab, sotish bilan ham shug'ullanganlar.

Turkistonda Rossiya imperiyasi bosqinidan oldingi davrdagi aholi turmushi va xo'jaligi ahvoli hususida so'z yuritar ekan, tarixchi Mirza Olim Maxdum Xojining “Xonliklardavrida aholi nihoyatda rajada olamdan bexabar bo'lganlar. Qadimgi haqqoniy ulamolardan ozqolib, holis taqvo bo'lmay, riyo kor va xushomadguy ko'paymoqda edi”. Undan tashqari, mansablarga tayinlanishlarda faqatgina hushomadguy va ilmsiz kishilar tayinlangan. Hukumat ishida mutlaqo intizom va tartib bo'lmagan. aholi danoling ansoliq va to'lovlar hechqachon aholi hayotini yaxshilashga, ya'ni yo'llar, ko'prik laryo kishu kabi inshootlar qurilishiga

³ Файзиев А.Ф. История Самарканд а первой половины XIX века (учебное пособие). – Самарканд, 1992. – С.11.

sarflanmagan. Mansabdor zulmik Undan –kun kuchayib borgan. Shikoyat qiluvchilarni hech kim tinglamagan”, deb ta’rif bergan.⁴

Xulosa. XIX asrda shariat allomlari Markaziy Osiyo va Samarqand shahar aholisi orasida katta ta’sir kuchiga ega bo’lgan tartib-qoidalar sanalgan. Mazkur qonun-qoidalar muqaddas adabiyotlarda adolatli va jamiyat hayotini to’g’ri tashkil etishga qaratilgani holda bayon etilgan bo’lsa-da, o’rganilayotgan davrda xalq ma’naviyatining pasayib borishi va oddiy aholini ilm-fandan yiroqlashuvi ular tomonidan amal qilinuvchi qoidalarni xalqni o’zini ustidan zulmni kuchaytirish maqsadida hukmron sinf tomonidan bo’zib talqin etilishi holat ini keltirib chiqargan. Bu esa o’z navbatida, bugungi kun nuqtai-nazaridan baholanadigan bo’lsa, ijtimoiy inqirozning bir ko’rinishi deb atalishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Саидкулов Т.С. Самарканд во второй половин XIX – начале XX веков. – Самарканд, 1970. – С. 8
2. Файзиев А.Ф. История Самарканд а первой половины XIX века (учебное пособие). – Самарканд, 1992. – С.11.
3. Мирза Олим Махдум Хожи. Тарихи Туркистон. Масъул мухәррир Чориев З.У. – Тошкент, Янги аср авлоди, 2009. – Б. 159-161.

⁴ Мирза Олим Махдум Хожи. Тарихи Туркистон. Масъул мухәррир Чориев З.У. – Тошкент, Янги аср авлоди, 2009. – Б. 159-161.